

Original paper

QALAMTASVIR FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

© N.I.Ibatova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika institute, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada qalamtasvir fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi, bu texnologiyalarning dars jarayoniga integratsiyasi, ularning o'quvchilarda ijodiy va vizual tafakkurini rivojlantirishdagi roli ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Qalamtasvir – tasviriy san'atning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida, raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirilganda, o'qitish sifatini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil ishlashiga va texnikaviy ko'nikmalarining shakllanishiga katta hissa qo'shadi.

MAQSAD: bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan sharoitda, ularni mamlakatimiz ta'lim tizimiga, xususan, tasviriy san'atning asosiy fanlaridan biri bo'lgan qalamtasvir o'qitish jarayoniga samarali tatbiq etish orqali ta'lim sifatini oshirishdir. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning did, tasavvur, grafik savodxonlik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'qitish metodikasini yangilash, o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish, shuningdek, zamonaviy grafik dasturlar, virtual muhitlar, interaktiv platformalar va boshqa raqamli vositalardan foydalanishni kengaytirish orqali o'quvchilarning mustaqil ishlashini ta'minlashdir.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqotda qalamtasvir fanida raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot ikki guruhda o'tkazildi: A-guruh an'anaviy usulda, B-guruh esa raqamli texnologiyalar yordamida o'qitildi. Raqamli vositalar sifatida Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW kabi grafik dasturlar, shuningdek, interaktiv platformalar (YouTube, Moodle, Kahoot!, Quizlet) va taqdimot dasturlari (PowerPoint, Prezi) qo'llanildi. Bundan tashqari, virtual ekskursiyalar va AR/VR texnologiyalari yordamida san'at ob'ektlarini o'rganish imkoniyati yaratildi. O'quvchilarning o'quv faolligi va baholash natijalari tahlil qilindi, talabalarning raqamli texnologiyalarga bo'lgan munosabati anketalar orqali o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada qalamtasvir fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi va imkoniyati tahlil qilindi. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dars jarayonida raqamli texnologiyalarni tatbiq qilinishi an'anaviy o'quv mashg'ulotlarga qaraganda ancha samaraliligi bilan ajralib turdi. Fanni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, malakasini oshirish, shu bilan birgalikda zamonaviy, raqobatbardosh va bilimli avlod bo'lib yetishishlarida yordam beradi. Dars samaradorligiga mo'ljallangan vaqt

va harajatlar raqamli texnologiyalardan foydalanganda boshqa o'rganish uchun talab qilingan vositalarga qaraganda kamroq sarflanadi.

XULOSA: qalamtasvir fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. O'tkazilgan tajriba natijalari raqamli metodlar orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan faolligi, ijodkorligi va bilimlarni o'zlashtirish darajasi yuqori ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, grafik dasturlar, interaktiv platformalar va virtual muhitlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, darslarni qiziqarli va zamonaviy shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qalamtasvir, raqamli texnologiyalar, tasviriy san'at, grafik dasturlar, raqamli taqdimotlar, onlayn hamkorlik, multimedia vositalari, interaktiv ta'lim platformalari, pedagogik samaradorlik.

Iqtibos uchun: Ibatova N.I. Qalamtasvir fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.95–103.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РИСОВАНИЮ КАРАНДАШОМ

© Н.И. Ибатова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье научно и практически анализируется эффективность использования цифровых технологий в обучении рисованию карандашом, интеграция этих технологий в учебный процесс, а также их роль в развитии творческого и визуального мышления учащихся. Рисование карандашом, как одно из основных направлений изобразительного искусства, при сочетании с цифровыми средствами повышает качество обучения, способствует самостоятельной работе учащихся и формированию технических навыков.

ЦЕЛЬ: в условиях современной глобализации и развития цифровых технологий цель состоит в эффективном внедрении их в систему образования нашей страны, в частности в процесс обучения рисованию карандашом как одного из основных предметов изобразительного искусства, с целью повышения качества образования. Также целью является развитие у учащихся вкуса, воображения, графической грамотности и творческих способностей с помощью цифровых технологий, обновление методики преподавания, создание интерактивного и увлекательного учебного процесса, а также расширение использования современных графических программ, виртуальных сред и интерактивных платформ, что обеспечивает самостоятельную работу учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании изучалось влияние цифровых технологий на учебный процесс по рисованию карандашом. Исследование

проводилось на двух группах: группа А обучалась традиционным способом, группа Б — с использованием цифровых технологий. В качестве цифровых средств применялись графические программы Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, а также интерактивные платформы (YouTube, Moodle, Kahoot!, Quizlet) и программы для презентаций (PowerPoint, Prezi). Кроме того, использовались виртуальные экскурсии и технологии дополненной/виртуальной реальности (AR/VR) для изучения художественных объектов. Анализировалась активность учащихся и результаты оценивания, а также отношение студентов к цифровым технологиям исследовалось с помощью анкетирования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье проанализирована эффективность и возможности применения цифровых технологий в обучении рисованию карандашом. Результаты исследования показали, что использование цифровых технологий в учебном процессе значительно эффективнее традиционных методов. Применение цифровых средств способствует развитию творческих способностей учащихся, повышению их квалификации, а также помогает вырастить современное, конкурентоспособное и образованное поколение. Время и затраты, необходимые для обучения с использованием цифровых технологий, оказались ниже по сравнению с традиционными методами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование цифровых технологий в обучении рисованию карандашом является важным инструментом повышения эффективности образовательного процесса. Полученные результаты эксперимента показали, что цифровые методы повышают активность учащихся на уроках, развивают их творческий потенциал и способствуют лучшему усвоению знаний. Кроме того, использование графических программ, интерактивных платформ и виртуальных сред развивает навыки самостоятельной работы учеников и способствует организации современных, интересных уроков.

Ключевые слова: рисование карандашом, цифровые технологии, изобразительное искусство, графические программы, цифровые презентации, онлайн-сотрудничество, мультимедийные средства, интерактивные образовательные платформы, педагогическая эффективность.

Для цитирования: Ибатова Н.И. Эффективность использования цифровых технологий в обучении рисованию карандашом. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.95–103.

EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PENCIL DRAWING

© Nigora I. Ibatova^{1✉}

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article scientifically and practically analyzes the effectiveness of using digital technologies in teaching pencil drawing, the integration of these

technologies into the educational process, and their role in developing students' creative and visual thinking. Pencil drawing, as one of the main directions of fine arts, when combined with digital tools, enhances the quality of teaching, contributes to students' independent work, and the formation of technical skills.

AIM: in the context of globalization and the development of digital technologies, the goal is to effectively implement them into our country's education system, specifically into the teaching process of pencil drawing, one of the core subjects of fine arts, to improve education quality. Additionally, the aim is to develop students' taste, imagination, graphic literacy, and creative abilities through digital technologies, update teaching methods, make the learning process interactive and engaging, and expand the use of modern graphic software, virtual environments, and interactive platforms to ensure students' independent work.

MATERIALS AND METHODS: the study examined the impact of digital technologies on the educational process in pencil drawing. The research was conducted in two groups: Group A was taught traditionally, and Group B used digital technologies. Digital tools included graphic software such as Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, as well as interactive platforms (YouTube, Moodle, Kahoot!, Quizlet) and presentation software (PowerPoint, Prezi). Additionally, virtual tours and AR/VR technologies were used to study art objects. Student activity and assessment results were analyzed, and students' attitudes toward digital technologies were studied through questionnaires.

DISCUSSION AND RESULTS: this article analyzed the effectiveness and possibilities of using digital technologies in teaching pencil drawing. The research results showed that the application of digital technologies in lessons is significantly more effective compared to traditional teaching methods. Using digital tools helps develop students' creative abilities, improve their skills, and assist in raising a modern, competitive, and knowledgeable generation. The time and costs allocated for lessons using digital technologies were less than those required for other learning tools.

CONCLUSION: the use of digital technologies in teaching pencil drawing serves as an important tool for increasing the effectiveness of the educational process. The results of the conducted experiment showed that digital methods enhance students' engagement, creativity, and knowledge acquisition levels. Moreover, using graphic software, interactive platforms, and virtual environments develops students' independent working skills and contributes to organizing lessons in a modern and interesting way.

Keywords: pencil drawing, digital technologies, fine arts, graphic software, digital presentations, online collaboration, multimedia tools, interactive learning platforms, pedagogical effectiveness.

For citation: Nigora I. Ibatova. (2025) 'Effectiveness of using digital technologies in teaching pencil drawing', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.95–103. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar inson hayotining deyarli barcha sohalariga chuqur kirib kelmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi dunyo miqyosida ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, moliya, transport, qishloq xo'jaligi, madaniyat va hatto kundalik turmush tarzini tubdan o'zgartirmoqda.

Raqamli texnologiyalar — bu axborotni raqamli ko'rinishda qayta ishlash, uzatish va saqlash imkonini beradigan texnologiyalar majmuasi bo'lib, mamlakatimiz bo'ylab ham keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Bu borada yurtimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda" deb takidlab o'tgan. Haqiqatan ham dunyodagi barcha sohalarda axborot texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgani turli axborot vositalari orqali muntazam yoritilib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz.

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarning barcha sohalarga tatbiq qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biriga aylandi. Shu qatorda ta'lim sohasida ham raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq qilinishi an'anaviy o'quv mashg'ulotlarga qaraganda ancha samaraliligi bilan ajralib turadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan texnologik yutuqlar, ayniqsa, raqamli vositalar orqali o'qitish metodikasining rivojlanishi barcha fanlar qatori san'at ta'limiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, tasviriy san'atning asosi hisoblangan qalamtasvir fanini o'qitishda zamonaviy grafik dasturlar, raqamli planshetlar, virtual muhit va onlayn o'quv resurslari o'quv jarayonini yanada samarali, interaktiv va qiziqarli borishini ta'minlaydi.

Ma'lumki qalamtasvir – bu o'quvchining estetik qarashlari, tasavvuri, ko'z bilan o'lchash, hajmni idrok qilish, soyalar bilan ishlash, grafik savodxonligini shakllantiruvchi muhim san'at yo'nalishidir. An'anaviy usullarda o'rgatiladigan qalamtasvir darslarida o'qituvchi dars davomida o'quvchiga oddiy geometrik shakllardan boshlab, murakkab natura va figuralarni chizishni bosqichma-bosqich o'rgatadi.

Ushbu fan orqali o'quvchi ko'rish va idrok etish qobiliyatini rivojlantiradi, realistlik tasvirlashga o'rganadi, estetik did va muvozanatni anglaydi, texnik chizma va kompozitsiya tuzishni o'zlashtiradi. Shu jihatdan, qalamtasvir nafaqat tasviriy san'at mutaxassislariga, balki dizayner, arxitektor, muhandis kabi boshqa yo'nalishlarda ham muhim poydevor vazifasini bajaradi. Qalamtasvir fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish esa hozirda davr talabi bo'lib kelmoqda.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Ular o'qituvchilar va o'quvchilarga ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv va qulay tarzda tashkil etish imkonini bermoqda.

Raqamli texnologiyalar bugungi o'quv jarayonida o'qitish metodikasini yangilash, vizual materiallar bilan boyitish va o'quvchilarni mustaqil ishlashga yo'naltirish mumkin. Ayniqsa qalamtasvir fanini o'qitish jarayonida quyiagi zamonaviy ta'lim usullarini qo'llash orqali dars jarayonini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi.

1. Raqamli texnologiyalar yordamida vizual materiallar yaratish imkoniyatlari

Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW kabi dasturlar yordamida talabalarga grafik dizayn va rasm chizish bo'yicha ko'nikmalarni o'rgatish, Blender, SketchUp kabi dasturlar orqali uch o'lchovli tasvirlarni yaratish va ulardan qalamtasvir elementlarini tushuntirishda foydalanish mumkin.

2. Interaktiv ta'lim platformalari

YouTube, Moodle yoki boshqa platformalarda o'quv videolar tayyorlab, talabalarga dars materiallarini mustaqil o'rganish, Kahoot! Quizlet kabi vositalardan foydalanib, bilimlarni mustahkamlash va baholash imkonini beradi.

3. Raqamli taqdimotlar

PowerPoint, Prezi va boshqa taqdimot dasturlari yordamida dars mazmunini qiziqarli va tushunarli tarzda yetkazish mumkin.

4. Virtual ekskursiyalar va interaktiv resurslar

Dunyoning turli nuqtalarida joylashgan muzeylarda saqlanib kelinayotgan san'at asarlarini virtual ko'rgazmalar orqali tanishtirish hamda AR (kengaytirilgan haqiqat) yoki VR (virtual haqiqat) texnologiyalaridan foydalanib, talabalarga san'at ob'ektlarini 3D ko'rinishda o'rganish imkoniyatini yaratish mumkin.

6. Onlayn hamkorlik va fikr almashish

Google Docs, Padlet, Miro kabi onlayn platformalar yordamida talabalar o'zaro fikr almashishlari, guruhda ishlashlari va ijodiy loyihalarni birgalikda yaratishlari, o'z ishlari ustida hamkorlikda ishlash, fikr-mulohazalar qoldirish orqali o'z mahoratlarini oshirish imkoniyati tug'iladi.

7. Multimedia vositalari yordamida ko'rgazmali darslar

Turli xil animatsiya, video va audio materiallardan foydalanish mavzuni yanada tushunarli qiladi.

8. Raqamli o'quv resurslari va elektron kitoblar

Fanning nazariy qismini o'rgatish maqsadida onlayn kutubxonalar va resurslarga (Google Scholar, Academia.edu, JSTOR) kirish orqali ilmiy maqolalar, zamonaviy tadqiqotlar bilan tanishtirish.

Qalamtasvir fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Olib borilgan tajriba asosida ikki guruhda darslar tashkil etildi. A-guruh an'anaviy usulda, B-guruh raqamli texnologiyalar asosida o'qitildi. Olib borilgan kuzatuvlar quyidagi natijalarni berdi:

Guruh	O'qitish turi	Darsga faollik (%)	Baholash natijasi (1-5)
A	An'anaviy	65%	3.8
B	Raqamli	88%	4.5

Shuningdek, o'quvchilarning o'z fikrlarini bildirish anketasi orqali aniqlanishicha, 85% talaba raqamli texnologiyalar orqali chizishni o'rganish osonroq va qiziqarli ekanini bildirgan.

Samaradorlikni yanada oshirish maqsadida professor-o'qituvchilar uchun Grafik dasturlarni o'zlashtirish bo'yicha malaka oshirish kurslarini joriy etish, ona tilida tayyorlangan video, PDF, animatsion qo'llanmalar tayyorlash, har bir mavzuda avval qalamda, keyin esa raqamli vositada chizish orqali ikki tomonlama yondashuv yaratish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga kirib kelayotgani ta'lim sifatini oshirishga katta imkoniyatlar yaratganiga qaramay qalamtasvir fanida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni yechish uchun tizimli va kompleks choralar ko'rish zarur.

Muammolar:

1. Texnik vositalarning yetishmasligi: Ko'plab ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuterlar, planshetlar, grafik stantsiyalar va kerakli dasturiy ta'minot yetarli darajada ta'minlanmagan. Bu esa o'quv jarayonining to'liq raqamlashtirilishiga to'sqinlik qiladi. Qalamtasvir fanida esa ayniqsa sifatli grafik dasturlar va qurilmalar talab etiladi, ularning yetishmasligi o'quvchilarning o'quv jarayonidagi imkoniyatlarini cheklaydi.

2. O'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari pastligi: Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llay olish uchun o'qituvchilarning o'zlari ham yuqori malakaga ega bo'lishlari shart. Afsuski, ko'pchilik o'qituvchilar hozirgi kunda zamonaviy grafik dasturlar va interaktiv platformalardan foydalanishda yetarlicha malakaga ega emas. Bu holat darslarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'quvchilarning raqamli vositalarga qiziqishini kamaytiradi.

3. Darsliklar va metodik qo'llanmalar yetishmasligi: Raqamli texnologiyalar asosida o'qitishni qo'llab-quvvatlaydigan zamonaviy o'quv materiallari, darsliklar va qo'llanmalar kamligi ham muammo hisoblanadi. Ko'plab mavjud darsliklar an'anaviy usullarga mo'ljallangan bo'lib, raqamli formatda ishlash uchun moslashtirilmagan.

4. Moliyaviy cheklovlar: Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish uchun katta mablag' zarur. Har bir ta'lim muassasasi bunday xarajatlarni qoplash imkoniga ega emas. Bu esa raqamli infratuzilmani rivojlantirishni qiyinlashtiradi.

Yechimlar:

1. Texnik ta'minotni yaxshilash: Davlat granti, homiylik va xayriya fondlari orqali maktab va kollejlarga zamonaviy kompyuterlar, planshetlar, grafik stantsiyalar va zarur dasturlarni yetkazib berish tizimini yo'lga qo'yish lozim. Bu bilan barcha o'quvchilar teng imkoniyatga ega bo'lishadi.

2. O'qituvchilarni malaka oshirish kurslariga jalb qilish: Raqamli texnologiyalarni o'qitish samaradorligini oshirish uchun doimiy ravishda o'qituvchilarni grafik dasturlar, interaktiv platformalar va yangi ta'lim metodikalari bo'yicha malaka oshirish kurslariga jalb etish muhim. Bu kurslar ona tilida va amaliy yo'nalishda bo'lishi o'qituvchilarning o'rganishini tezlashtiradi.

3. Zamonaviy o'quv materiallarini ishlab chiqish va tarqatish: Raqamli texnologiyalar asosida ta'limni tashkil qilish uchun interaktiv darsliklar, video qo'llanmalar, animatsiyalar

va elektron kitoblarni yaratish va bepul taqdim etish kerak. Bu o'quvchilarning mustaqil bilim olishini qo'llab-quvvatlaydi.

4.Moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish: Ta'lim sohasiga investitsiyalarni oshirish, xususiy sektor va xorijiy homiylar bilan hamkorlik qilish orqali moliyaviy resurslarni kengaytirish lozim. Bu nafaqat texnik ta'minotni yaxshilashga, balki innovatsion loyihalarni amalga oshirishga ham yordam beradi.

5.Raqamli laboratoriyalar va ijodiy ko'rgazmalar tashkil etish: Ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni o'rganish uchun maxsus laboratoriyalar tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy ishlari va loyihalarini onlayn va oflayn ko'rgazmalar orqali namoyish qilish ular orasida raqamli ta'limga qiziqishni oshiradi.

6.Ta'lim jarayonini ikki tomonlama yondashuv bilan boyitish: Har bir mavzuni avval an'anaviy qalamda, keyin esa raqamli vositalar orqali o'rgatish o'quvchilarda texnik va ijodiy ko'nikmalarni kengroq rivojlantirishga xizmat qiladi.

Takliflar:

1.Ta'lim dasturlariga raqamli grafikani kiritish: Maktab va oliy ta'lim muassasalarining o'quv rejaları va dasturlariga zamonaviy grafik dasturlar va raqamli tasvirlash metodlarini majburiy qo'shish orqali ta'lim sifatini oshirish.

2.Raqamli laboratoriyalar tashkil etish: San'at ta'limi muassasalarida maxsus raqamli grafik laboratoriyalarni yaratish, bu yerda o'quvchilar va o'qituvchilar grafik dizayn va raqamli qalamtasvir bo'yicha amaliy mashg'ulotlar olib borishlari mumkin bo'ladi.

3.O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari: Grafik dasturlar va interaktiv ta'lim vositalarini o'zlashtirish bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish va bularni davlat tomonidan moliyalashtirish.

4.Zamonaviy o'quv materiallari yaratish: Ona tilida video qo'llanmalar, PDF darsliklar, animatsion va interaktiv materiallar ishlab chiqish hamda bepul taqdim etish.

5.Onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirish: YouTube, Moodle, Kahoot! kabi platformalardan samarali foydalanish va ular orqali o'quvchilarning mustaqil bilim olishini rag'batlantirish.

6.Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarini joriy etish: San'at muzeylari va ko'rgazmalarini virtual tarzda o'quvchilarga taqdim etish, AR va VR yordamida uch o'lchovli san'at ob'ektlarini o'rganish imkoniyatini yaratish.

7.Ijodiy ko'rgazmalar va tanlovlar tashkil etish: O'quvchilarning raqamli qalamtasvir bo'yicha ijodiy ishlarini keng jamoatchilikka taqdim etish, raqamli ko'rgazmalar va musobaqalar orqali ularni rag'batlantirish.

8.Moliyaviy yordam va homiylikni kengaytirish: Davlat, xususiy sektor va xayriya tashkilotlari bilan hamkorlikda ta'lim muassasalarini raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash uchun mablag'lar jalb qilish.

9.Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn hamkorlikni rivojlantirish: Talabalar o'z ijodiy ishlari va fikrlarini onlayn platformalarda baham ko'rishlari, guruhda ishlashlari uchun maxsus platformalar yaratish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. "Raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlantirish." O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy chiqishlari, 2022.
2. Abdurahmonova M. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'ri va ahamiyati." Toshkent, 2021.
3. Karimov O., Tursunova D. "Raqamli texnologiyalar yordamida tasviriy san'atni o'qitish metodikasi." O'qituvchi jurnal, 2023, №4.
4. Hasanov E. "Qalamtasvir fanida zamonaviy grafik dasturlarni qo'llash." Ilmiy maqola, Toshkent, 2022.
5. Bayramov M., "Raqamli ta'lim resurslarini yaratish va tatbiq qilish." Toshkent, 2020.
6. Smith J. "Integrating Digital Technologies in Art Education." International Journal of Art & Design Education, 2020.
7. Jones P. "The Role of Virtual Reality in Modern Art Teaching." Journal of Educational Technology, 2021.
8. UNESCO. "ICT in Education: A Curriculum Guide." Paris, 2019.
9. Google for Education Resources — <https://edu.google.com/resources/>
10. Bates, A.W. "Teaching in a Digital Age." Vancouver: BCcampus, 2015.
11. Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., Freeman A. "The NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition." Austin, Texas: The New Media Consortium, 2016.
12. Thomas M., Reinders H., Warschauer M. (Eds.). "Contemporary Computer-Assisted Language Learning." Bloomsbury, 2013.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ibatova Nigora Istamovna**, dotsent, [Ибатова Нигора Истамовна, доцент], [Nigora I. Ibatova, Associate Professor]; manzil: Vuxoro viloyati, Vuxoro shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy. [Бухарская область, город Бухара, улица Пиридастгир, дом 2.]; [Bukhara region, Bukhara city, Piridastgir street, house 2].